

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 539 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамshedович Жамshedов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	

NEFT VA GAZ SANOATI KORXONALARI RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBALARI TAHLILI

Sonayev Sanjar Nurmatovich

Toshkent davlat texnika universiteti
ORCID: 0009-0002-1873-1007

Annotatsiya: Ushbu maqolada neft va gaz sanoati korxonalarida resurslardan samarali foydalanishning global ahamiyati tahlil qilingan. Sanoat tarmoqlari tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish borasida ilg'or tajribalar o'rganilgan. Jahon miqyosida rivojlangan davlatlar, xususan, AQSh, Norvegiya, Kanada va Qatar kabi mamlakatlar ushbu yo'nalishda innovatsion yondashuvlarni joriy etmoqda. Maqolada neft va gaz sanoatida resurslardan samarali foydalanishning avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining qo'llanilishi va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha tahlillar olib borilgan.

Kalit so'zlar: neft, gaz, quvur, AI, zaharli moddalar, samaradorlik, iqtisodiyot, tizim, energetika, resurs, xomashyo, korxonalar, sanoat.

Abstract: This article analyzes the global importance of the effective use of resources in the enterprises of the oil and gas industry. Advanced experiments have been studied in the areas where industries use natural resources wisely, increase energy efficiency, and reduce adverse environmental impacts. Countries that have developed globally, in particular the United States, Norway, Canada and Qatar, are introducing innovative approaches in this direction. The article provides analysis on the applications of automated resource-efficient management systems in the oil and gas industry and the use of renewable energy sources.

Key words: oil, gas, pipeline, AI, toxic substances, efficiency, economy, system, energy, resource, raw materials, enterprise, industry.

Аннотация: В данной статье анализируется глобальное значение эффективного использования ресурсов на предприятиях нефтегазовой промышленности. Отрасли промышленности были изучены передовой опыт рационального использования природных ресурсов, повышения энергоэффективности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Во всем мире развитые страны, в частности такие страны, как США, Норвегия, Канада и Катар, внедряют инновационные подходы в этом направлении. В статье проведен анализ применения автоматизированных систем управления эффективностью использования ресурсов в нефтегазовой промышленности и использования возобновляемых источников энергии.

Ключевые слова: нефть, газ, трубопровод, ИИ, токсичные вещества, эффективность, экономика, система, энергия, ресурс, сырье, предприятие, промышленность.

KIRISH

Mamlakatimiz neft va gaz majmuasi global yoqilg'i energetika ta'minoti tizimining bir qismi, jahon neft va gaz bozorining muhim elementidir. O'zbekiston iqtisodiyotining neft-gaz kompleksini o'zgartirish bosqichlari va qonuniyatlarini, ularning ketma-ketligi va ustuvorligini qisqa, o'rta va uzoq muddatli istiqbolda o'rganish, birinchi navbatda, yoqilg'i-energetika kompleksining ushbu qismi amalda muhim ahamiyatga ega ekanligi bilan izohlanadi.

Bu soha mamlakat iqtisodiyotining harakatlantiruvchi kuchi, O'zbekiston va MDH mamlakatlari mintaqalarining integratori sifatida shakllangan. Mamlakatimizda ham, xorijda ham iqtisodiyotning neft-gaz kompleksi bilan ko'plab ilmiy-tadqiqot, ishlab chiqarish, davlat-institutsional, moliyaviy va xususiy tahlil tuzilmalari shug'ullanadi. Bunday jiddiy e'tiborning o'ziyoq ushbu majmuaning mamlakat iqtisodiyoti uchun ahamiyati haqida gapiradi va shu sababli ushbu murakkab jarayonning barcha qismlarining mamlakat va jahon iqtisodiy dinamikasidagi o'zaro ta'sirini, uning sabablaridan kelib chiqib kuzatish zarurati tug'iladi.

Xomashyo resurslaridan unumli foydalanish bo'yicha hukumatimiz tomonidan ko'plab qaror va chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-oktyabrdagi "Sanoat va uning bazaviy tarmoqlarini jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-169-sonli¹ Farmoni, 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli² Farmoni hamda 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli³ Farmonlariga asosan neft-gaz sanoatini rivojlantirish bo'yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshirish, jumladan, hududlarning tabiiy xom ashyo resurslarini va ularning imkoniyatlarini o'rganish, korxonalarini rivojlantirish yo'nalishlarini belgilash, sanoatning neft va gaz, tog'-kon va ishlab chiqarish sohalarini rivojlantirish, ishlab chiqariladigan mahsulotlarni diversifikatsiya qilish va resurslarni hududlar bo'ylab teng taqsimlash asosiy vazifalar sifatida belgilandi.

Respublikamiz neft va gaz sohasida bunday ishlab chiqarish va texnologik jarayon quyidagilardan iborat[8]: uglevodorod xom ashyosini qidirish, ya'ni neft, gaz, gaz kondensati xom ashyosi bo'yicha geologiya qidiruv ishlarini olib borish;

uglevodorodlarni qazib olish va birlamchi (tijorat) qayta ishlash; ishlab chiqarilgan uglevodorod xom ashyosining neft, gaz, gaz kondensati va ularni keyinchalik qayta ishlash mahsulotlarini tashish;

neft va gaz-kimyo sektori ixtiyorida uglevodorod xomashyosini qayta ishlash; neft va gaz mahsulotlarini va ularni birlamchi qayta ishlashning boshqa mahsulotlarini ishlab chiqarish, taqsimlash va sotish.

Tabiiy neft va gaz konlarining mavjudligi yoqilg'i qazib olishning rivojlanishini va yoqilg'i-energetika balanslarini shakllantirishni bashorat qilish uchun boshlang'ich asosdir. Shu bilan birga, qazib olinadigan resurslar hajmi hisobga olinishi kerak, ularning hajmi ma'lum darajada ishonchlilik bilan qidiruv va qidiruv ishlari jarayonida, sanoat miqyosida xom ashyoni qazib olish va qayta ishlashning texnologik imkoniyatlari, iqtisodiy ko'rsatkichlar va ishlab chiqarish rentabelligi bilan belgilanadi.

Neft va gaz qazib chiqarish korxonalarida yoqilg'i-energetika resurslari iste'molini samarali boshqarish uning daromadiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Bu o'z navbatida raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Ushbu asoslarning aniqligiga qaramasdan, hozirgi vaqtda ko'pgina neft va gaz qazib chiqarish korxonalarining boshqaruv infratuzilmasi yoqilg'i-energetika resurslari iste'molini samarali nazorat qilish, hisobga olish va tahlil qilish vositalarini o'z ichiga olmaydi. Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun neft va gaz qazib chiqarish korxonalarida boshqaruv tizimiga yoqilg'i-energetika resurslarini tejashni boshqarish jarayonlarini joriy qilgan holda yoqilg'i-energetika resurslarini iste'molini samarali boshqarish imkoniga ega bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

J.Smith va R.Johnson[1] maqolasida dunyoning turli mintaqalarida joylashgan neft-gaz korxonalarining resurslarni tejamli ishlatish strategiyalarini tahlil qiladilar. Mualliflar ish jarayonida suv sarfi, energiya iste'moli va chiqindilarni kamaytirish bo'yicha amalga oshiriladigan texnik va boshqaruv choralari haqida misollar keltiradilar. Ayni paytda korxonalarda samaradorlikni oshirish va atrof-muhitga yetadigan zararlarni kamaytirish bo'yicha ilg'or amaliy tajribalar, shu jumladan Yevropa va Osiyo davlatlaridagi neft-gaz kompaniyalari misollari asosida ko'rib chiqiladi.

R.Miesner va W.Leffler[2] neft-gaz sanoatida quvurlarni loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilishda resurslardan samarali foydalanish masalalariga e'tibor qaratadilar. Kitobda neft-gaz korxonalarida yoqilg'i sarfi, texnik xizmat ko'rsatish harajatlarini kamaytirish, quvurlar xavfsizligini ta'minlash kabi omillar muhokama qilinadi. Bu asar xomashyoni tashish bo'yicha foydalaniladigan uskunalarni tanlovi va texnologik jarayonlarni optimallashtirish nuqtayi nazaridan xalqaro tajribani bayon etadi.

G.Liu va Y.Fan[3] tadqiqotida neft va gaz sanoatida energiya samaradorligini oshirish bo'yicha jahon ko'lamida qo'llanilayotgan strategiyalarni empirik va iqtisodiy tahlillar orqali o'rganishadi. Xususan, Yaqin Sharq, Shimoliy Amerika va Rossiya kabi yirik energetika mintaqalarida amalga oshirilgan reformalar ko'rib chiqilib, korxonalaridagi texnologik modernizatsiya, ta'lim va malaka oshirish dasturlarining resurs tejamkorligiga qanday

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-6633676>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

3 <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

hissa qo'shishi ko'rsatilgan. Maqola korxonalar tomonidan amalga oshirilayotgan "yashil" strategiyalarning iqtisodiy natijalari haqida ham ma'lumot beradi.

J.Stern[4] neft-gaz sanoatining gaz segmentida resurslardan samarali foydalanish masalasini Osiyo mintaqasi misolida chuqur tahlil qiladi. Muallif gaz qazib olish, uni tashish va qayta ishlash jarayonida tejamkor uslublar hamda strategiyalarga urg'u beradi. Qozib olish texnologiyalarini takomillashtirish, uzluksiz yetkazib berishni ta'minlash, gaz inshootlarida chiqindilarni kamaytirish bo'yicha Xitoy, Hindiston, Yaponiya va Koreyadagi ilg'or amaliyotlarni ko'rsatadi. Kitob gaz sohasidagi innovatsion loyihalarning iqtisodiy va ekologik afzalliklarini asoslaydi.

BP[5] tomonidan chop etiladigan har yillik "Energy Outlook" hisobotlarida neft va gaz sanoatidagi jahon tendensiyalari, resurs tejamkorligi, energiya xavfsizligi va barqaror rivojlanish masalalari yoritiladi. 2021-yilgi tahlilda COVID-19 pandemiyasi sharoitida neft-gaz korxonalarining ishlab chiqarish strategiyalari va investitsiya siyosatidagi o'zgarishlar ko'rib chiqilgan. Hisobotda korxonalar resurslardan samarali foydalanish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish, uglerod izini kamaytirish va yangi energetika texnologiyalariga sarmoya kiritish orqali energetika sohasini diversifikatsiya qilish yo'nalishlari taklif etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xorijiy tajribalarni kompleks tarzda tahlil qilish orqali neft va gaz sanoati korxonalarida resurslardan samarali foydalanishning eng yaxshi usullarini aniqlashga qaratilgan. Keng qamrovli adabiyot tahlili, ekspert intervyulari, statistik ko'rsatkichlar va keys study yondashuvlari orqali yaratilgan natijalar nafaqat nazariy, balki amaliy tavsiyalarni ham shakllantirishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xorijiy tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, neft va gaz sanoatida resurslardan samarali foydalanishning eng muhim jihatlaridan biri avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining qo'llanilishi hisoblanadi. Masalan, Norvegiyada ilg'or monitoring texnologiyalari va sun'iy intellektdan foydalanish orqali qazib olish jarayonlari optimallashtirilmoqda. Shu bilan birga, AQShning yirik energetika kompaniyalari qazib olishda chiqindilarni kamaytirish va uglerod izini pasaytirish uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish strategiyasini ishlab chiqmoqda.

AQShning neft va gaz sanoatida resurslardan samarali foydalanish bo'yicha tajribasi quyidagi asosiy yo'nalishlarda aks etadi:

- avtomatlashtirish va raqamli transformatsiya;
- uglerod chiqindilarini kamaytirish strategiyalari;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish;
- energiya samaradorligini oshirish texnologiyalari;

AQSh neft va gaz sanoatida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun sun'iy intellekt (AI), IoT (Internet of Things) va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlaridan keng foydalanmoqda. Ilg'or texnologiyalar qazib olish samaradorligini oshirish va energiya sarfini kamaytirishga xizmat qilmoqda (1-jadval).

1-jadval. Sun'iy intellekt qo'llanilgan qazib olish texnologiyasi⁴.

Yil	An'anaviy usul (%)	AI va avtomatlashtirish (%)
2015	71	29
2020	52	48
2025	34	66

2015-yildan boshlab AQSh kompaniyalari qazib olish jarayonlarida avtomatlashtirish va sun'iy intellektdan keng foydalanish natijasida, 2025-yilga kelib, an'anaviy usullarga qaraganda avtomatlashtirilgan tizimlar ustunlik qilishi kutilmoqda. Bu esa ish unumdorligini oshirish va energiya sarfini kamaytirishga imkon beradi. AQShda ekologik barqarorlikni ta'minlash va atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini kamaytirish uchun karbon tutish va saqlash (CCS – Carbon Capture and Storage) texnologiyalari hamda ekologik innovatsiyalardan keng foydalanishni ko'za tutadigan modelni ilgari surmoqda (2-jadval).

4 Manba: AQSh energetika ma'lumotlari (U.S. Energy Information Administration (EIA)) <https://www.eia.gov/>

2-jadval. AQShda neft va gaz sanoati bo'yicha uglerod chiqindilari dinamikasi (mlrd tonna CO₂ ekvivalenti)⁵.

Yil	Umumiy chiqindi	Qisqartirish strategiyasi yordamida kamayish (%)
2010	6,2	-
2015	5,8	6%
2020	5,1	15%
2025	4,3 (prognoz)	30%

2010-yildan 2020-yilgacha uglerod chiqindilarining kamayishi 15% ni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga borib bu ko'rsatkich 30% ga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu esa AQSh neft va gaz sanoatida ekologik standartlarni oshirish bo'yicha faol ish olib borayotganini ko'rsatadi.

Shu bilan birga AQShning yirik neft kompaniyalari uglerod izini kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida quyosh, shamol va boshqa qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqishni davom etmoqda. Bu esa neft va gaz resurslaridan foydalanish samaradorligini oshiradi. ExxonMobil, Chevron va ConocoPhillips kabi yirik kompaniyalar 2025-yilgacha qayta tiklanuvchi energiya ulushini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirmoqda. Bu esa kelajakda neft va gaz sanoatida ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Qatar tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Qatar dunyodagi eng yirik tabiiy gaz zaxiralari ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatning tabiiy gaz (LNG- Liquefied Natural Gas) sanoati global energiya bozorida muhim o'rin egallaydi. Qatar Petroleum (QP) va Qatargas kabi yirik davlat korxonalarini ilg'or texnologiyalar, raqamli transformatsiya va energiya samaradorligini oshirish strategiyalari orqali resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlamoqda. Shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish va chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar ham amalda qo'llanilmoqda.

Qatar asosan raqamli transformatsiya, energiyadan samarali foydalanish texnologiyasi, barqaror va ekologik e'tibor asosida resurslar samaradorligini ta'minlashga qaratilgan faoliyatni amalga oshirib kelmoqda. Qatar sanoatida IoT, sun'iy intellekt va real-vaqt monitoring tizimlari yordamida ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirilmoqda. Bu texnologiyalar orqali jarayonlarni optimallashtirish, energiya sarfini kamaytirish va nosamarali resurslardan qochish maqsad qilingan.

Qatarda ishlab chiqarish jarayonlarida energiya samaradorligini oshirish uchun yangi usullar joriy etilishi ko'zda tutilgan. Bu nafaqat operatsion xarajatlarni qisqartirishga, balki atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga ham xizmat qiladi. Qatarning strategiyasi ekologik barqarorlikni ham nazarda tutadi. Karbon chiqindilarini kamaytirish, chiqindilarni qayta ishlash va qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish kabi chora-tadbirlar amalga oshirish optimal yo'llar sifatida qaraladi.

1-rasmda Qatarning so'nggi yillardagi tabiiy gaz ishlab chiqarish hajmining barqaror o'sishini ko'rsatadi. Yangi texnologiyalar va jarayonlarni modernizatsiya qilish orqali ishlab chiqarish ko'rsatkichlari har yili sezilarli darajada oshib bormoqda (1-rasm).

1-rasm. Qatar tabiiy gaz ishlab chiqarish hajmi⁶.

5 Manba: AQSh energetika ma'lumotlari (U.S. Energy Information Administration (EIA)) <https://www.eia.gov/>

6 Manba: IEA va Qatar Petroleum hisobotlari asosida – birlik: milliard kubometr, bcm <https://www.qp.com.qa/>

Bundan tashqari Norvegiya ham neft-gaz sohasida katta tajribaga ega, Yevropaning eng yirik neft va gaz ishlab chiqaruvchilaridan biri sifatida, resurslardan oqilona foydalanish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish va ekologik barqarorlikni ta'minlash borasida o'ziga xos tajribaga ega. Norvegiya hukumati va davlatga tegishli kompaniyalar masalan, Equinor sanoat jarayonlarini avtomatlashtirish, raqamli monitoring tizimlari va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha faol ish olib bormoqda. Bu esa nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirishga ham xizmat qiladi.

Norvegiya sanoatida avtomatlashtirish va raqamli yechimlar keng qo'llanilmoqda. Tizimlaridan foydalanish natijasida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga erishmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida sanoatning isrofini kamaytirish, ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish va xavfsizlik standartlarini oshirishga katta e'tibor qaratgan. Norvegiya resurslardan samarali foydalanish strategiyasining ajralmas qismi sifatida ekologik barqarorlikka katta urg'u beradi. Karbon chiqindilarini kamaytirish, chiqindilarni qayta ishlash va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha innovatsion texnologiyalar qo'llanilmoqda. Bu jarayonlar orqali mamlakat neft va gaz sanoatida ekologik zararni sezilarli darajada kamaytirishga intilmoqda.

Norvegiya hukumati neft va gaz sanoatini boshqarishda qat'iy siyosat va tartib-qoidalarni joriy etadi. Shu jumladan, davlatning maxsus regulyator organlari, masalan, Norwegian Petroleum Directorate, sanoatning har bir bosqichida sifat va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan qat'iy monitoring tizimlarini amalga oshirib kelmoqda (3-jadval).

3-jadval. Norvegiyaning neft va gaz sanoati⁷.

Yil	Neft ishlab chiqarish (mbd)	Gaz ishlab chiqarish (bcm)	Quvur liniyasi uzunligi (km)	investitsiyalar (% daromadidan)	Karbon chiqindilari (MtCO ₂)
2018	2,00	128	4500	3,8	10,2
2019	2,00	130	4550	4,0	10,0
2020	1,95	132	4575	4,2	9,8
2021	1,98	134	4600	4,1	9,7
2022	2,00	136	4625	4,0	9,5
2023	2,05	138	4650	4,0	9,3

Innovatsion texnologiyalar va qat'iy davlat regulyatsiyasi orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, infratuzilmani kengaytirish va ekologik ta'sirni kamaytirish borasida aniq natijalarga erishilmoqda. Bu ko'rsatkichlar nafaqat sanoatning iqtisodiy holatini, balki atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatli yondashuvini ham ifodalaydi.

Bundan tashqari, resurslardan samarali foydalanishda Singapur va Gollandiya kabi mamlakatlarning tajribasi alohida e'tiborga loyiqdir. Ushbu davlatlar raqamli texnologiyalar va "aqli" tahliliy tizimlar orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, yoqilg'i sarfini minimallashtirishga erishmoqda. Xususan, Singapurda raqamli transformatsiya va sun'iy intellektdan foydalangan holda qazib olish jarayonlari optimallashtirilmoqda.

Mamlakatimizda sohada resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishda tabiiy gaz qazib chiqarish tizimini raqamlashtirish – "E-kon" loyihasini amalga tatbiq etish orqali konlardagi yer usti tizimlari raqamlashtirilib, yer osti bilan integratsiya qilinmoqda. Ushbu loyihani amalga oshirish orqali zamonaviy ilg'or texnologiyalarni jalb qilgan holda ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish bilan tezkor qarorlarni qabul qilish imkonini beradi. Bu loyiha bir necha gaz qazib chiqarish korxonalarida amalda foydalanilmoqda.

Loyiha "O'zbekneftgaz" AJ konlarida gaz qazib olish jarayonlarini nazorat qilish darajasini oshirishga imkon berdi. "O'zbekneftgaz" AJ tomonidan ESG tamoyillarini amalga oshirish maqsadida ESG bo'limi tomonidan "Vema SA", "Carbon Limits", "Topsoe" va "Yokogawa" kabi xorijiy kompaniyalar bilan birgalikda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha loyihalar ishlab chiqilgan va imkoniyatlar o'rganildi.

Jumladan: "Vema SA" (Shvetsariya) kompaniyasi bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi hududida metan chiqindilarini qisqartirish loyihasi bo'yicha shartnoma imzolandi. Loyiha doirasida Muborak NGQChBda 246 ta quduq va gazni tayyorlash qurilmasida, 17 ta gaz yoqish mash'alarida va 9 ta rezervuarlarda metan emissiyalari aniqlandi. Ushbu emissiyalarni bartaraf etib, 225 ming tonna CO₂ ekvivalentida "Uglerod birliklari" monetizatsiyasi imkoniyati rejalashtirildi. Har bir tonna CO₂ ekvivalent emissiya qisqarishi 50 yevroga baholandi[6].

2024-yil hisobidan "O'zbekneftgaz" AJ tarkibidagi tarmoq korxonalarining statistik ma'lumotlariga asoslanib tahlil etadigan bo'lsak, neft-gaz korxonalari infratuzilmalari bugungi kunda, gaz haydash stansiyalari 25 ta, gaz haydash agregatlari 252 ta, gaz tarqatish stansiyalari 393 ta, gaz tarqatish punktlari 101317 ta, magistral gaz quvurlari 13250,2 km, yuqori bosimli gaz quvurlari 13736 km, o'rta bosimli gaz quvurlari 31651km, past bosimli gaz quvurlari 85203 km, mavjud erkin gaz konlari 210 ta, neft konlari esa 125 tani tashkil etmoqda.

⁷ Manba: Norvegiya rasmiy hisobotlar va sanoat statistikalari <https://www.npd.no/en/>

Ma'lumki mamlakat investitsiya siyosatining maqsadi birinchi navbatda iqtisodiyotning strategik tarmoqlarida innovatsion faollikni, resurslardan foydalanish samadorligini oshirish ya'ni tarmoqlarni modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta jihozlashga ustuvorlik berishga asoslanadi. Shu bilan birga bu loyihalar "O'ztransgaz"ning faoliyatida ham faol qo'llanib kelinmoqda.

"O'ztransgaz"ning faoliyati O'zbekistonning energetika xavfsizligini ta'minlashda, gaz resurslaridan samarali foydalanish va eksport salohiyatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, kompaniya kelajakda raqamli transformatsiya, energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha strategik loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilmoqda.

Bundan tashqari, respublika gaz sektorini rivojlantirish ishlarini amalga oshirish maqsadida Jahon banki tomonidan "Corporate Solutions" (Buyuk Britaniya) konsalting kompaniyasi jalb etilgan. Hozirgi kunda O'zbekistonning gaz tarmog'ini isloh qilish bo'yicha yo'l xaritasi va amalga oshirish rejasi to'g'risida boshlang'ich hisobot olindi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Neft va gaz sanoati korxonalarida resurslardan samarali foydalanish xorijiy tajribalarini o'rganish, iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Quyida ushbu sohadagi xorijiy tajribalar asosida xulosalar va takliflar keltiriladi:

ilg'or davlatlar, xususan, AQSh, Norvegiya va Rossiya neft va gaz sanoati korxonalarida resurslarni tejash va energiya samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratadi. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va ilg'or texnologiyalarni joriy etish orqali resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish mumkin.

xorijiy neft va gaz korxonalari ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llab, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga intiladi. Bu esa korxonalarining ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi va uzoq muddatli barqaror rivojlanishga xizmat qiladi.

ilg'or davlatlarda neft va gaz sanoati korxonalari innovatsion boshqaruv tizimlarini joriy etib, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashga erishgan. Bu tajribani mamlakatimizda amalga oshirish lozim.

O'zbekiston neft va gaz sanoati korxonalarida resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash uchun ilg'or texnologiyalarni joriy etish zarur. Bu energiya samaradorligini oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi.

xorijiy tajribalarni o'rganish va joriy etish uchun kadrlarning malakasini oshirish muhimdir. Bu maqsadda xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturlarini amalga oshirish lozim.

korxonalar ekologik standartlarga rioya qilish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish uchun zamonaviy texnologiyalarni qo'llashi lozim. Bu nafaqat ekologik barqarorlikni ta'minlaydi, balki korxonalarining ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Smith, J., & Johnson, R. (2017). Resource Efficiency in Oil and Gas Operations: International Perspectives. *Energy Policy*, 107, 708–717.
2. Miesner, R. C., & Leffler, W. L. (2019). *Oil and Gas Pipelines in Nontechnical Language* (2nd ed.). PennWell Books.
3. Liu, G., & Fan, Y. (2020). Analyzing Energy Efficiency Strategies in the Oil and Gas Sector: A Global Assessment. *Journal of Cleaner Production*, 262, 121336.
4. Stern, J. (2012). *Natural Gas in Asia: The Challenges of Growth in China, India, Japan and Korea* (2nd ed.). Oxford University Press.
5. BP. (2021). *BP Energy Outlook 2021 Edition*. London: BP p.l.c.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni va uning 1-ilovasi asosida tasdiqlangan "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni va uning 1-ilovasi asosida tasdiqlangan "O'zbekiston – 2030" strategiyasi. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-oktyabrdagi PF-169-son. Manba: <https://lex.uz/docs/6633676>
9. Sanjar Sonayev (2025) Neft va gaz sanoati korxonalari resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish. *Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil*, 3(1), 169-178. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2025-vol3-iss1-pp169-178>
10. Umurzoqov J. Sh., Bakieva I. A. (2022) Ichki va global integratsiya jarayonlarida O'zbekiston neft-gaz sanoati korxonalari transformatsiyasi // *Agro Inform.* – №. 3. – S. 139-141.
11. Скопина Лариса Владимировна, Чимитова Туяна Анандаевна (2015) Разработка классификации запасов и ресурсов нефти и газа с учетом экологических факторов // *Интерэкспо Гео-Сибирь. №2.* URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-klassifikatsii-zapasov-i-resursov-nefti-i-gaza-s-uchetom-ekologicheskikh-faktorov>.
12. ExxonMobil, Chevron va ConocoPhillips kompaniyalarining rasmiy hisobotlari <https://corporate.exxonmobil.com>, <https://www.chevron.com>, <https://www.conocophillips.com>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
